

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Karimova Ozoda Choriyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**BOSHLANGICH SINIF O'QITUVCHILARIDA DEONTOLOGIK MADANIYATNI
SHAKLLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING FIKRLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR